

56. KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

3–4. jun 2021.

ONLAJN KONGRES

56th CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

June 3rd–4th 2021

ONLINE CONGRESS

IZVODI SAOPŠTENJA

ABSTRACTS

www.antropoloskodrustvosrbije.com

56. KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

3–4. jun 2021.

ONLAIN KONGRES

IZVODI SAOPŠTENJA

56th CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

June 3rd–4th, 2021

ONLINE CONGRESS

ABSTRACTS

Izdavač / Publisher

ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
Niš

Za izdavača / For the Publisher

Mirjana Janošević

Tehnička priprema / Prepress

Mile Ž. Ranđelović

Lektor za engleski jezik / English Proofreader

Ljiljana Knežević

Štampa / Printed by

"UNIGRAF-X-COPY" Niš

Tiraž / Circulation

20

Niš, 2021.

ISBN 978-86-911461-5-3

CIP - Каталогизacija y publikaciji
Народна библиотека Србије, Београд

572(048.3)

ANTROPOLOŠKO društvo Srbije (Niš). Kongres (56 ; 2021)

Izvodi saopštenja / 56. Kongres Antropološkog društva Srbije, sa međunarodnim učešćem 3-4. jun 2021. onlajn kongres = Abstracts / 56th Congress of Anthropological Society of Serbia, with International Participation June 3rd-4th, 2021, Online congress. - Niš : Antropološko društvo Srbije = Anthropological Society of Serbia, 2021 (Niš : Unigraf-X-Copy). - 104 str. ; 124 cm

Uparedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 20. - Registar.

ISBN 978-86-911461-5-3

a) Антропологија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 42340361

Organizator / Organizer
ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
Niš

Organizacioni odbor / Organizing Committee

Prof. dr Tatjana Pavlica, predsednik/chair

Prof. dr Rada Rakić, sekretar/secretary

Prof. dr Verica Božić-Krstić

Prof. dr Mirjana Janošević

Prof. dr Miloš Nikolić

Prof. dr Perica Vasiljević

Prof. dr Biljana Srdić-Galić

Prof. dr Dušica Marić

Prof. dr Ljiljana Knežević

Prof. dr Vera Županec

Dr Darinka Korovljev

Asist. dr Mirjana Udicki

Programski odbor / Program Committee

Prof. dr Ljiljana Tijanić, Srbija/Serbia

Prof. dr Verica Božić-Krstić, Srbija/Serbia

Prof. dr Dobrovoje Đorđević, Severna Makedonija/North Macedonia

Prof. dr Veselin Jovović, Crna Gora/Montenegro

Prof. dr Ratomir Đurašković, Srbija/Serbia

Prof. dr Mirjana Janošević, Srbija/Serbia

Prof. dr Mitar Novaković, Republika Srpska/Republic of Srpska

Prof. dr Lidija Todorovska, Severna Makedonija/North Macedonia

Prof. dr Boris Popović, Srbija/Serbia

Prof. dr Geza Cekuš, Srbija/Serbia

Prof. dr Volha Marfina, Belorusija/Belarus

Prof. dr Tatyana Hurbo, Belorusija/Belarus

Prof. dr Adina Baciu, Rumunija/Romania

Prof. dr Cornelia Rada, Rumunija/Romania

Prof. dr Emilia Andreenko, Bugarska/Bulgaria

Prof. dr Silvyia Mladenova, Bugarska/Bulgaria

Prof. dr Maruška Vidovič, Slovenija/Slovenia

Prof. dr Vesna Petković, Švajcarska/Switzerland

Prof. dr Natalia Goncharova, Rusija/Russia

Dr Olga Goncharova, Belorusija/Belarus

Prof. dr Biljana Zafirova, Severna Makedonija/North Macedonia

KRANIOFACIJALNE KARAKTERISTIKE SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Biljana Srdić Galić¹, Siniša S. Babović¹, Sonja Petričević¹,
Slavko Lovrenčić², Đendi Siladi Mladenović³, Zoran Gajić³

¹Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija,

²Urgentni centar, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Serbia,

³Klinika za psihijatriju, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

U skladu sa neurorazvojnog teorijom nastanka shizofrenije, minor fizičke anomalije (MFA) različitih delova tela mogu da budu markeri poremećaja u ranom razvoju mozga. Više studija je potvrdilo da se kod shizofrenih bolesnika MFA najčešće javljaju u kraniofacijalnoj regiji. Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem analize kraniofacijalnih karakteristika shizofrenih bolesnika.

Ispitivanu grupu činilo je 126 osoba obolelih od shizofrenije, dok su kontrolnu grupu činile 124 zdrave osobe. Prisustvo MFA u kraniofacijalnoj regiji procenjeno je primenom modifikovane Waldrop skale. Protokol ispitivanja uključio je i nekoliko kraniofacijalnih mera: obim glave, širinu lica, rastojanje unutrašnjih i spoljašnjih kantusa, visinu gornjeg dela lica (rastojanje *trichion-glabella*), visinu srednjeg dela lica (rastojanje *glabella-subnasion*) i visinu donjeg dela lica (rastojanje *subnasion-gnathion*) koja je dodatno podeljenja na gornju trećinu (rastojanje *subnasion-stomion*) i donje dve trećine (rastojanje *stomion-gnathion*).

Kod shizofrenih bolesnika je ustanovljena veća učestalost sledećih MFA: tanka dlaka kose, prisustvo dva ili više vrtloga u vlasištu kose, spojene obrve, široka baza nosa, nisko postavljene ušne školjke, visoko usko i visoko zaravnjeno nepce, kao i izbrazdanost jezika (najučestalije su bile uzdužne i difuzno raspoređene brazde). Morfometrija lica je pokazala statistički značajno veću vrednost odnosa visine i širine lica, kao i disproporciju visina pojedinih delova lica shizofrenih bolesnika. Pored toga, primećena je i značajna korelacija kraniofacijalnih MFA sa MFA šake i stopala (hiperkonveksni nokti, veliko rastojanje između prvog i drugog i parcijalna sindaktilija drugog i trećeg prsta stopala). Naši rezultati ukazuju na značaj kraniofacijalne dismorfologije u predikciji shizofrenije, što ide u prilog neurorazvojnog teoriji.

Ključne reči: shizofrenija, "minor" fizičke anomalije, morfometrija lica, kranimetrija

CRANIOFACIAL CHARACTERISTICS OF SCHIZOPHRENIA PATIENTS

Biljana Srdić Galić¹, Siniša S. Babović¹, Sonja Petričević¹,
Slavko Lovrenčić², Đendi Siladi Mladenović³, Zoran Gajić³

¹Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia,

²Emergency Center, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia, ³Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

According to the neurodevelopmental theory visual markers of early brain structuring could be seen in different body parts as minor physical anomalies (MPAs). Several studies indicated that among patients with schizophrenia craniofacial region had the MPAs more commonly than the other regions. This study was conducted with an aim to analyze craniofacial characteristics of schizophrenia patients.

Study group consisted of 126 schizophrenic patients and 124 healthy controls. The presence of MPAs was assessed in craniofacial region using a modified Waldrop scale. Examination protocol also included some craniofacial measures: head circumference, facial width, inner- and outer canthus distances, upper facial height (*trichion-glabella* distance), middle facial height (*glabella-subnasion* distance) and lower facial height (*subnasion-gnathion* distance) which was divided into upper one-third (*subnasion-stomion* distance) and lower two-thirds (*stomion-gnathion* distance).

Schizophrenia patients had significantly higher rates of following minor physical anomalies: fine hair, two or more hair whorls, fused eyebrows, wide nose basis, low-seated ears, high steeped and high flat palate, and furrowed tongue (most prevalent were vertical fissures and diffusely distributed fissures). Facial morphometry showed significantly higher facial height/facial width ratio and disproportion between the lengths of the facial parts in schizophrenic patients. Additionally, craniofacial MPAs also showed significant correlation with MPAs of hands and feet (hyperconvex fingernails, big gap between 1st and 2nd toe, partial syndactyly of 2nd and 3rd toe). Our results showed that craniofacial dysmorphology could be worthy as schizophrenia predictor contributing to the neurodevelopmental theory.

Keywords: schizophrenia, minor physical anomalies, facial morphometry, craniometry